

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO NO/DO CAMPO: ORALIDADE,
LEITURA, ESCRITA E LITERATURA NA INFÂNCIA
SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)

ÂNGELO VALENTIM LENA
FLÁVIA CRISTINA DA SILVA LENA
JOSEANE SANTOS DE JESUS
RAQUEL ANIZIA DA SILVA
ROSEANY PEIXOTO DE SOUZA

INVENTÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO CAMPO
PROFESSORA HILDA CAETANO DE OLIVEIRA LEITE

Cuiabá/ Mato Grosso
2025

**ÂNGELO VALENTIM LENA,
FLÁVIA CRISTINA DA SILVA LENA,
JOSEANE SANTOS DE JESUS,
RAQUEL ANIZIA DA SILVA
ROSEANY PEIXOTO DE SOUZA**

**Inventário da Escola Municipal de Educação Básica do Campo
Professora Hilda Caetano de Oliveira Leite - Comunidade do Sucuri
- Cuiabá - MT**

Trabalho apresentado à disciplina Projeto Vivencial na Educação do Campo: oficinas pedagógicas na área de Linguagem. Integrado ao Curso de Pós-Graduação em Educação do/no Campo da Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Educação - Campus Cuiabá, como requisito parcial para a obtenção de nota.

Professora formadora: Prof^a. Dr^a. Dejacy De Arruda Abreu

Tutora: Bruna Cristina Prolo

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19290647>

Cuiabá/ Mato Grosso
2025

RESUMO

Esta pesquisa se insere no contexto da Educação do Campo, focando em um instrumento denominado inventário da realidade, que oferece um registro organizado de aspectos materiais e imateriais da comunidade. O objetivo central é identificar e compreender o espaço onde a escola está situada, enriquecendo o entendimento sobre a realidade local e contribuindo para a criação de um currículo significativo. Nesse sentido, a Escola Municipal de Educação Básica do Campo Professora Hilda Caetano de Oliveira Leite desempenha um papel crucial na formação educacional das crianças da comunidade, buscando registrar aspectos geográficos e sociais para aprimorar o Projeto Político-Pedagógico (PPP). Dentro dessa perspectiva, o projeto de intervenção Cantinho da Leitura foi desenvolvido para incentivar o hábito da leitura, valorizar a cultura local e fortalecer os vínculos entre escola, alunos e comunidade, por meio de práticas lúdicas e participativas, promovendo o desenvolvimento da linguagem e a criatividade dos estudantes.

Palavras-chave: Leitura, Inventário da Realidade, intervenção pedagógica; educação do campo.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Entrada da Unidade Escolar.....	16
Figura 2: Localização da Escola em relação ao Rio Cuiabá (2025).....	19
Figura 3: Comunidade do Bandeira, às margens do Rio Bandeira (2025).....	20
Figura 4: Fazendas Solares na Comunidade Porto Bandeira (2025).....	21
Figura 5: Fazendas Solares na Comunidade Porto Bandeira (2025).....	21
Figura 6. Presença de Aquicultura (Tanques de peixe) na região do Porto Bandeira.....	22
Figura 7: Empresa de Pet instalada na região do Porto Bandeira (2025).....	22
Figura 8. Prédio desativado que abrigava a Escola Rural do Bandeira (2025).....	24
Figura 9: Ambiente da Biblioteca da Escola Hilda Caetano (2025).....	26

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	13
.....	13
2. OBJETIVO GERAL.....	14
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS.....	14
4. IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA.....	15
5. CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR.....	17
6. ASPECTOS GEOGRÁFICOS E AMBIENTAIS.....	17
7. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA.....	18
8. MUDANÇAS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL.....	23
8.1 A Extinção da Escola do Bandeira e Seu Impacto na Hilda Caetano.....	23
8.2. Infraestrutura Escolar e a Trajetória da Creche Elzira Cavalcante.....	24
9. DESAFIOS E POTENCIALIDADES.....	25
10. PLANO DE INTERVENÇÃO PARA PROMOÇÃO DA LITERATURA NA COMUNIDADE ESCOLAR.....	26
10.1 Público Alvo.....	27
10.2 Estratégias e ações para a intervenção.....	27
10.3 Ações.....	28
10.4 Cronograma do Projeto.....	28
10.5 OBJETIVOS.....	29
10.5.1 Objetivo Geral.....	29
10.5.2 Objetivos Específicos.....	29
10.6 Ações de Monitoramento.....	29
10.7 Avaliação do projeto.....	29
10.7.1 Avaliação junto à Escola.....	30
10.7.2 Avaliação junto aos Alunos.....	31
10.7.3 Avaliação junto às Famílias.....	32
10.7.4 Princípios para uma Avaliação de Qualidade:.....	33
11. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	33
12. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	34

1. INTRODUÇÃO

Essa pesquisa insere-se no âmbito da Educação no/do campo, utiliza-se do instrumento fundamental para ser utilizado nas escolas do campo como uma proposta pedagógica denominada de o Inventário da Realidade, ou Inventário Social, Histórico, Cultural e Ambiental. De acordo SACHS e ALVES (2021) o inventário através de sua construção coletiva, alunos, professores e a comunidade escolar mapeiam aspectos sociais, históricos, culturais e ambientais que caracterizam o entorno da escola. A iniciativa permite uma compreensão mais profunda da realidade local, contribuindo para a criação de um currículo contextualizado e significativo para os estudantes.

Pertencente ao município de Cuiabá, o distrito de Sucuri fica a 8 km de distância, região antes conhecida como rio acima, teve sua criação na lei nº5.395 de 26 de maio de 2011.

Nesse sentido, a Escola Municipal de Educação Básica do Campo Prof Hilda Caetano de Oliveira Leite está situada na comunidade do Sucuri, em Cuiabá, e desempenha um papel fundamental na formação educacional das crianças da região.

Com base no inventário da realidade que registrou as características geográficas, sociais e educacionais da escola e da comunidade e contribuiu para a revisão do Projeto Político-Pedagógico (PPP) e também para aprimoramento das práticas pedagógicas.

Por meio do inventário foi possível identificar pontos carentes de intervenção, com isso, na escola inventariada foi diagnosticado que a maioria dos alunos demonstram dificuldades na leitura, interpretação e produção textual o que nos levou a propor um projeto de intervenção pedagógica voltado para a leitura

2. OBJETIVO GERAL

Este inventário tem como objetivo geral mapear e documentar as características estruturais, históricas, geográficas e pedagógicas da Escola Municipal Hilda Caetano, a fim de subsidiar ações interventivas que fortaleçam a identidade da educação do campo e promovam práticas pedagógicas contextualizadas com a realidade da comunidade escolar.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Em razão da necessidade de criar alternativas que ajudem a cumprir tarefas escolares, é importante oferecer momentos prazerosos na aprendizagem. O cantinho da leitura é essencial para incentivar o interesse dos alunos pela leitura.

Primeiramente, construímos o inventário da realidade por meio de uma abordagem qualitativa e descritiva que se constitui como abordagem interpretativa da realidade.

De acordo com SACHS e ALVES (2021) o inventário trata-se de um documento no qual consta a um conhecimento geral da realidade das escolas que apresenta registro organizado de aspectos materiais ou imateriais da comunidade campo.

Conhecendo a realidade do meio à qual a escola está inserida, propomos a intervenção para o cantinho da leitura na escola visto que a mesma já possui uma biblioteca, porém não é utilizada com afinco pelos alunos.

Como isso, o cantinho da leitura é uma proposta viável, pois o objetivo é trazer os alunos para o cotidiano dos alunos e torná-los mais acessíveis. Para Souza e Rildo (2018, p.101) fisicamente o “cantinho da leitura é composto com os livros dispostos em estantes, caixas e/ou baús – daí derivando as distintas denominações – na própria sala de aula para leitura individualizada dos alunos”.

Para a realização da pesquisa optamos por uma escola pública rural de pré-escola e ensino fundamental da rede Municipal de Educação da Cuiabá-MT em

que uns dos autores do trabalho já atua na presente escola, isso dinamizou o processo e pelo fato mesmo já conhecer a realidade da comunidade educacional.

Em relação ao levantamento de dados documentais, foram consultados registros históricos da escola, documentos institucionais e materiais disponíveis na Secretaria Escolar como Projeto Político Pedagógico que orienta a gestão e o planejamento educacional de uma escola, incluindo a sua estrutura e funcionamento. Também foram realizadas consultas ao Censo Escolar e ao Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE).

Foi realizada a observação in loco o que foi importante para fornecer um diagnóstico mais preciso da infraestrutura, dos espaços físicos e dos arredores da escola.

Por meio de entrevistas e conversas informais, foram coletados relatos de professores, funcionários, alunos e membros da comunidade para compreender a relação da escola com o território, fez se também a análise da identidade escolar por meio da trajetória da escola, suas transformações e desafios foram analisados para contextualizar seu papel na educação do campo.

4. IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA

Fundada em 1940, a Escola de Educação Básica do Campo Professora Hilda Caetano de Oliveira Leite, atende cerca de 350 alunos e oferta os turnos matutino e vespertino.

A escola fica localizada em Cuiabá no estado de Mato Grosso, na Comunidade do Distrito do Sucuri, na região da estrada Velha da Guia, km 09 que possui uma população de 1500 habitantes (2022).

Em relação às etapas da educação básica; oferta da educação infantil a partir da pré-escola, pré I e pré II (4 a 5 anos de idade); oferta também do 1º ao 5º ano dos anos iniciais do ensino fundamental (6 a 10 anos de idade) e o 6º ano dos anos finais do ensino fundamental (11 anos de idade).

No que se refere a Infraestrutura, possui:

- 6 salas de aula no prédio principal;

- salas no prédio antigo reaproveitado;
- 1 sala modular (container);
- Biblioteca equipada e caracterizada;
- Banheiros exclusivos para estudantes (masculino e feminino) e separados para servidores e visitantes;
- Sala de recursos para atendimento especializado;
- Secretaria e diretoria;
- Coordenação pedagógica e sala de professores;
- Refeitório;
- Cozinha equipada com despensa, reservado e banheiro próprio;
- Pátio gramado, bosque arborizado e parquinho infantil;
- Quadra de esportes coberta;
- Área cercada por muro e alambrados, com acessos separados para pedestres e veículos;

O transporte escolar é feito por três veículos: um para atender a rota do Bandeira e Cerradão; outro para o Residencial Sucuri (Sucurizinho) e Novo Tempo; e outro para transporte especializado.

Na figura a seguir é mostrado a entrada da escola.

Figura 1: Entrada da Unidade Escolar (2025)

Fonte: PPP da Unidade Escolar

5. CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR

A Escola Hilda Caetano atende alunos de diferentes partes do Distrito do Sucuri, sendo sua comunidade escolar composta por três principais grupos:

- Crianças moradoras do Sucurizinho e Novo Tempo, bairros que dependem de transporte escolar para o deslocamento até a escola.
- Crianças residentes na Vila Sucuri, que constituem a parte central da comunidade.
- Crianças das regiões rurais Bandeira e Cerradão, onde predominam propriedades rurais e agropecuárias.

Além disso, a escola conta com o Posto de Saúde localizado ao lado o que permite a realização de ações educativas do currículo informal, como campanhas de vacinação, prevenção da gravidez na adolescência, saúde da mulher e do homem, saúde da gestante e do idoso, além da atenção a diabetes e hipertensão. Todos esses serviços de saúde e educação pública são potencialidades da Hilda Caetano que já são e continuarão sendo exploradas.

O Centro Comunitário fica na frente da escola, assim como a sede da subprefeitura do distrito de Sucuri. Já as antigas salas (duas salas e uma cozinha) que serviram à Creche Elzira continuam no pátio da escola e agora sediam no contraturno das aulas o projeto Siminina que é um programa social da Prefeitura de Cuiabá que atende meninas em situação de vulnerabilidade social.

6. ASPECTOS GEOGRÁFICOS E AMBIENTAIS

A comunidade do Sucuri é composta por diferentes regiões, incluindo a Vila do Sucuri, o Bandeira, o Cerradão e o Sucurizinho (Residencial Sucuri). Essas localidades apresentam características diversas, variando entre áreas de assentamento do campo e aglomerados urbanos isolados.

O Sucurizinho surgiu há cerca de 10 anos, quando o governo municipal realocou famílias ribeirinhas que viviam nas margens do Rio Cuiabá, oferecendo-lhes casas populares. O bairro conta com infraestrutura básica, mas

ainda carece de serviços como creche, escola e posto de saúde dentro de seu território. Como alternativa, os moradores utilizam os serviços disponíveis na Vila do Sucuri, localizada a cerca de 2 km de distância.

O transporte escolar do campo atende tanto as crianças do Sucurizinho quanto das comunidades Bandeira e Cerradão, garantindo o acesso à educação. O bairro Novo Tempo, último do perímetro urbano da capital em direção ao distrito do Sucuri, também é atendido pelo mesmo serviço, ampliando o alcance da escola.

A região faz parte do bioma Cerrado e possui um regime climático de chuvas sazonais e períodos de seca bem definidos, o que impacta a disponibilidade de água para as atividades rurais. Uma maior conscientização sobre o manejo da água se faz necessária para melhorar as condições de produção agrícola e pecuária.

A região do Sucuri apresenta uma transformação territorial em curso, migrando de uma identidade campesina para um status cada vez mais urbano. Algumas características relevantes incluem, localização nas proximidades da rodovia que liga a Vila Sucuri ao centro de Cuiabá, que permite o deslocamento dos alunos para a cidade quando necessário; A área é caracterizada pela presença de riachos e pelo clima típico do Cerrado, com chuvas sazonais e períodos de seca severa.

Entretanto, o abastecimento de água e sua gestão representam desafios para os moradores da região, especialmente aqueles que dependem de atividades agropecuárias para subsistência.

7. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA

A comunidade do Sucuri apresenta um perfil socioeconômico diverso, abrangendo pequenos produtores rurais que atuam na agricultura familiar e na pecuária, trabalhadores urbanos que residem na região devido à proximidade com Cuiabá, além de famílias realocadas de áreas ribeirinhas em busca de melhores condições de moradia e acesso a serviços públicos.

Devido à crescente urbanização da área, identidade comunitária é impactada e tem gerado um aumento da demanda por serviços básicos, como educação e saúde.

A especulação imobiliária tem um fator significativo nesse processo, especialmente nas margens do Rio Cuiabá, que, ao longo dos anos, limitou progressivamente o acesso da comunidade ao rio.

Historicamente ribeirinha, a comunidade do Sucuri sempre teve o rio como elemento essencial de sua identidade cultural e social, seja pela pesca, pelo transporte ou pela conexão com seus recursos naturais. No entanto, com a expansão imobiliária, essa relação foi rompida, afastando a população cerca de 1 km do rio.

Como consequência, as novas gerações já não reconhecem o Rio Cuiabá como parte de sua cultura, e a rodovia passou a ter maior relevância na dinâmica local.

Figura 2: Localização da Escola em relação ao Rio Cuiabá (2025)

Fonte: Googlemaps fevereiro.2025, disponível no endereço:

https://www.google.com/maps/@-15.5509232,-56.1609745,1303m/data=!3m1!1e3?authuser=0&entry=tu&q_ep=EqoyMDI1MDQwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

Esse mesmo fenômeno ocorreu em outra localidade próxima, a comunidade do Porto Bandeira, também conhecida como Bandeira, onde o Rio Bandeira, afluente do Rio Cuiabá, teve suas margens loteadas, privando os moradores do acesso ao curso d'água que outrora era o coração da comunidade.

Figura 3: Comunidade do Bandeira, às margens do Rio Bandeira (2025)

Fonte: Googlemaps, imagem disponível em:

https://www.google.com/maps/@-15.5141556,-56.1761732,1896m/data=!3m1!1e3?authuser=0&entry=tu&g_ep=EgoyMDI1MDQwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

Diante dessa realidade, a Escola Hilda Caetano, em seu Projeto Político-Pedagógico, tem buscado resgatar a relevância do rio para as novas gerações. Sem o caráter de um embate direto contra a especulação imobiliária – um movimento complexo e de difícil reversão –, a escola pretende promover reflexões sobre os aspectos históricos e culturais do rio, incentivando as crianças a discutirem sua importância e, sempre que possível, realizarem visitas ao local. Muitas delas, inclusive, nunca viram o rio que margeia a comunidade.

Apesar dessas transformações, ainda existem associações de pescadores* na região que lutam para se manter ativas, e algumas famílias continuam a comercializar peixes em determinadas épocas do ano como fonte de renda. O consumo de peixe de água doce é um traço cultural marcante em Cuiabá, o que tem incentivado algumas propriedades a investirem na piscicultura em tanques, especialmente na região do Porto Bandeira. Paralelamente, a região também tem sido impactada por outros empreendimentos, como a instalação de fazendas solares

para a produção de eletricidade, haras voltados à equinocultura e mineradoras que extraem areia do leito do Rio Cuiabá.

Figura 4: Fazendas Solares na Comunidade Porto Bandeira (2025)

Fonte: Googlemaps, imagem disponível em:

https://www.google.com/maps/@-15.511519,-56.1780518,137m/data=!3m1!1e3?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQwOS4wIjKXMDSoASAFQAw%3D%3D

Figura 5: Fazendas Solares na Comunidade Porto Bandeira (2025)

Fonte: Googlemaps, imagem disponível em:

https://www.google.com/maps/@-15.4815438,-56.1925804,326m/data=!3m1!1e3?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQwOS4wIjKXMDSoASAFQAw%3D%3D

Figura 6. Presença de Aquicultura (Tanques de peixe) na região do Porto Bandeira

Fonte: Googlemaps, imagem disponível em:

https://www.google.com/maps/@-15.4965529,-56.1905665,921m/data=!3m1!1e3?authuser=0&entry=ttu&_ep=EgoyMDI1MDQwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

Além dessas atividades econômicas e produtivas, a região também abriga iniciativas um tanto inusitadas, como espaços dedicados ao acolhimento de animais de rua em situação de abandono. Essas iniciativas, muitas vezes conduzidas por voluntários e organizações independentes, demonstram a diversidade de usos do território e as diferentes formas de ocupação que coexistem na comunidade.

Figura 7: Empresa de Pet instalada na região do Porto Bandeira (2025)

Fonte: Googlemaps disponível em:

https://www.google.com/maps/place/Meupet.cuiaba/@-15.4859154,-56.1943626,3a,80.9y,90t/data=!3m1!1e2!3m6!1sAF1QipNpY8Le0-WbTp_wmOI2EK2WtqbKXkE3fxRzxhae!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Fh3.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNpy8Le0-WbTp_wmOI2EK2WtqbKXkE3fxRzxhae%3Dw152-h86-k-no!7i1440!8i810!4m7!3m6!1s0x939db5ed67916023:0xbd279cf62333d915!8m2!3d-15.4857092!4d-56.1934613!10e5!16s%2Fq%2F11g_t8g09w?authuser=0&entry=ttu&_ep=EgoyMDI1MDQwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

No entanto, a principal ocupação do território ainda está ligada à especulação imobiliária. A região abriga desde pequenos loteamentos residenciais, como os da comunidade São João, do loteamento atrás do Jura e do loteamento

vizinho do Chiquinho, até grandes empreendimentos imobiliários de alto padrão, que se aproximam cada vez mais da comunidade Sucuri. Esse avanço aponta para um futuro estrangulamento da região, com impactos diretos na identidade e na organização social da comunidade.

8. MUDANÇAS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL

Historicamente, a Escola Hilda Caetano ofertava educação desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. Em convênio com a Secretaria de Estado de Educação (SEDUC-MT), a unidade atendia os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e turmas de Ensino Médio.

Entretanto, ao longo dos anos, por influência de diversas políticas educacionais, a escola teve seu atendimento reduzido, passando a atender exclusivamente do Infantil ao 6º ano do Ensino Fundamental. Como consequência, os alunos que concluem essa etapa precisam se deslocar para escolas urbanas para darem continuidade aos estudos.

8.1 A Extinção da Escola do Bandeira e Seu Impacto na Hilda Caetano

No início dos anos 2000, a Escola Multisseriada do Bandeira, que atendia crianças das comunidades rurais próximas, sofreu um esvaziamento significativo devido a mudanças na dinâmica populacional da região. A migração de famílias para áreas mais urbanizadas e a crescente dificuldade de manutenção da infraestrutura escolar, além das tendências das políticas públicas educacionais da época culminaram no fechamento definitivo da unidade. Como consequência, os alunos foram transferidos para a Escola Hilda Caetano, que possuía uma estrutura mais ampla e melhor equipada para recebê-los.

Figura 8: Prédio desativado que abrigava a Escola Rural do Bandeira (2025)

Fonte: Google Earth Pro, 2025

A transição foi um momento marcante para a comunidade do Bandeira, que lamentou a perda de um espaço educacional que, por décadas, foi um símbolo de identidade e pertencimento local. A professora que lecionava na Escola do Bandeira ainda integra o quadro docente da Hilda Caetano e, assim como muitos moradores da antiga escola, relembra com nostalgia o período em que a escola estava ativa.

O fechamento da unidade representa não apenas uma mudança administrativa, mas também um capítulo na história da educação do campo na região.

8.2. Infraestrutura Escolar e a Trajetória da Creche Elzira Cavalcante

Durante mais de 20 anos, a Escola Hilda Caetano acolheu em suas dependências a Creche Elzira Cavalcante, proporcionando um ambiente educacional integrado para crianças desde o berçário até os primeiros anos do Ensino Fundamental. Essa simbiose entre escola e creche garantiu à Creche Elzira o reconhecimento como a única Creche do Campo do Estado de Mato Grosso, título concedido pelo FNDE/MEC.

Ao longo dos anos, a creche foi palco de debates sobre a educação infantil no campo, a necessidade de um transporte adequado para bebês e crianças pequenas e a relevância social do atendimento especializado a esse público. Esses debates culminaram, em 2023, na construção da sede própria da creche, que passou a

ocupar o antigo prédio da Escola Hilda Caetano. O espaço foi reformado e adaptado para atender às especificidades do atendimento infantil, enquanto a escola recebeu um novo prédio, construído do zero.

Mesmo ocupando edifícios distintos, a Creche Elzira Cavalcante e a Escola Hilda Caetano continuam integradas nas discussões educacionais da comunidade, visto que a transição dos alunos entre as duas instituições ocorre de maneira natural e automática.

9. DESAFIOS E POTENCIALIDADES

A Escola Hilda Caetano enfrenta desafios estruturais e logísticos, mas também possui aspectos positivos que fortalecem sua identidade educacional.

Em relação aos desafios podemos citar, a falta de infraestrutura pública no Sucurizinho, que exige que famílias dependem da Vila Sucuri para serviços essenciais; distância de algumas comunidades atendidas, como as regiões do Bandeira e Cerradão, dificultando o acesso à educação; necessidade de adaptação das práticas pedagógicas à realidade campesina e periurbana e as dificuldades na gestão da água para produção e consumo, que impacta a sustentabilidade da comunidade.

No que se refere às potencialidades, a forte identidade histórica e cultural é de relevante importância para preservar as tradições locais; também a proximidade com a capital Cuiabana permite acesso a oportunidades urbanas, apesar das dificuldades logísticas.

Um fator positivo é a integração entre pré-escola e escola o que garante uma transição educacional fluida e permite avaliar se a metodologias implantadas estão dando resultados.

Contudo, apesar da grande rotatividade de professores, alguns compõem o quadro há anos (chegando até há décadas), isso ajuda os demais a se localizarem na realidade escolar.

10. PLANO DE INTERVENÇÃO PARA PROMOÇÃO DA LITERATURA NA COMUNIDADE ESCOLAR

A Escola Hilda Caetano desempenha um papel essencial na formação educacional das crianças do Distrito do Sucuri. A Escola Hilda Caetano está localizada em uma comunidade diversificada e com forte identidade cultural. Apesar de possuir uma biblioteca equipada, a Escola Hilda Caetano enfrenta a necessidade de fortalecer o hábito da leitura e o acesso à literatura.

A figura a seguir mostra a biblioteca:

Figura 9: Ambiente da Biblioteca da Escola Hilda Caetano (2025)

Fonte: Acervo da Escola 2023

A Escola Hilda Caetano está situada em um contexto do campo, mas não distante de centros urbanos, o que reforça a importância de criar um ambiente literário vibrante na escola e necessita promover práticas de leitura que respeitem e valorizem a identidade local.

A decisão de elaborar um plano de intervenção literária na Escola Municipal de Educação Básica do Campo Prof. Hilda Caetano de Oliveira Leite surge da necessidade de fortalecer o hábito da leitura e promover a valorização da literatura na comunidade escolar, pois apesar de contar com uma biblioteca equipada, a escola enfrenta limitações no acesso aos livros.

A Escola Hilda Caetano está localizada no Distrito do Sucuri, uma região com rica identidade cultural, mas também com desafios socioeconômicos. A comunidade escolar desempenha um papel fundamental na formação educacional das crianças, abrangendo desde a Educação Infantil até o 6º ano do Ensino Fundamental.

O plano visa promover práticas que respeitem a realidade local e integrem a literatura ao cotidiano escolar na Escola Hilda Caetano.

Ao valorizar a oralidade, as narrativas populares e a cultura regional, o plano pretende não apenas incentivar o hábito de ler na Escola Hilda Caetano, mas também fortalecer o vínculo da comunidade com suas raízes culturais com o protagonismo literário dos seus estudantes e sua comunidade. Assim, o plano busca formar leitores críticos e criativos na Escola Hilda Caetano, promovendo um ambiente literário enriquecedor e contextualizado.

10.1 Público Alvo

A proposta do projeto está direcionada a todos os alunos da escola, do pré I e pré II da educação infantil, 1º ao 5º ano dos anos iniciais do ensino fundamental e o 6º ano dos anos finais do ensino fundamental.

10.2 Estratégias e ações para a intervenção

As ações do projeto serão desenvolvidas simultaneamente de forma regular dentro de sala com uso do cantinho da leitura e materiais didáticos - pedagógico, reiterando um encontro semestral no pátio com apresentação de forma sistematizada com as turmas de pré I e pré II, para as turmas do ensino fundamental as ações serão dentro da biblioteca o que garantirá a participação de todos aluno/professor(a) na troca de experiências e construção de conhecimentos.

As práticas planejadas serão conduzidas pelos professores titulares das turmas juntamente com os alunos, utilizando gêneros textuais como: poemas, fábulas, contos e crônicas. A somar com o auxílio e acompanhamento da família e parceiros.

10.3 Ações

As ações a serem realizadas são descritas a seguir:

- Rodas de conversas e contação de histórias;
- Cantinho da leitura em sala de aula;
- Confecção da sacola ou mala de leitura;
- Teatro - (Dramatizações); Leitura compartilhada em voz alta;
- Declamações de poesias;
- Reescrita de histórias;
- Reloginho da leitura;
- Soletrando;
- Bingo das sílabas;
- Pit stop das palavras; Super leitor (1º ao 5ºano);
- Super escritor (melhor produção textual do 1º ao 5º ano);
- Leitura e interpretação oral de textos (cartão de leitura);
Competição da leitura “dinâmica de leitura”: a pescaria, caixa das palavras;

10.4 Cronograma do Projeto

Dentre a confecção do inventário para conhecer o ambiente e o projeto de intervenção, a janela de prazo foi de outubro de 2024 a abril de 2025. Segue o quadro abaixo com as atividades.

Atividade 2024/2025	Out	Nov	Dez	Fev	Mar	Abr	Mai
Elaboração do projeto/inventário	x	x	x	x	x	x	
Estudo do referencial teórico/Revisão Bibliográfica	x	x	x	x	x	x	
Coleta de dados	x	x	x	x	x	x	
Discussão e Análise de Resultados				x	x	x	
Revisão Final e digitação	x	x	x	x	x	x	
Entrega do trabalho versão final						X	
Aprovação e socialização do Projeto de Intervenção						x	

10.5 OBJETIVOS

10.5.1 Objetivo Geral

Promover a literatura na comunidade escolar, incentivando o hábito de leitura, a criatividade e o desenvolvimento da linguagem, integrando práticas pedagógicas contextualizadas à realidade do campo.

10.5.2 Objetivos Específicos

Estimular o prazer pela leitura por meio de atividades lúdicas e interativas.

Integrar a literatura ao cotidiano escolar, promovendo uma cultura leitora.

Valorizar a oralidade e as narrativas locais, resgatando a identidade cultural da comunidade e de autores literários regionais.

Fortalecer o vínculo entre família e escola por meio de ações literárias comunitárias.

10.6 Ações de Monitoramento

O monitoramento do Projeto de Intervenção Pedagógica ocorrerá ao longo do ano letivo de forma processual e contínua, onde se dará de forma direta pela equipe gestora e corpo docente.

O PIRLS foca em dois propósitos de leitura:

Experiência literária: envolve a leitura de textos narrativos com o objetivo de apreciar e interpretar histórias.

Aquisição e uso da informação: refere-se à leitura de textos informativos para obter e utilizar informações.

10.7 Avaliação do projeto

A avaliação de um projeto de intervenção leitora como o seu, na Escola Municipal de Educação Básica do Campo Professora Hilda Caetano de Oliveira

Leite, deve ser um processo contínuo e multifacetado, envolvendo a perspectiva da escola, dos alunos e de suas famílias. O objetivo principal é compreender o impacto do projeto, identificar seus pontos fortes e áreas que necessitam de aprimoramento, garantindo assim a sua efetividade e sustentabilidade.

10.7.1 Avaliação junto à Escola

A avaliação na perspectiva da escola deve focar na integração do projeto ao currículo, no engajamento dos professores e na utilização dos recursos disponíveis. Algumas possibilidades incluem:

- **Observação das práticas pedagógicas:** A equipe gestora e a coordenação pedagógica podem realizar observações em sala de aula e na biblioteca para verificar como as atividades propostas no plano de intervenção estão sendo implementadas, a metodologia utilizada pelos professores e o envolvimento dos alunos.
- **Reuniões reflexivas com os professores:** Promover encontros periódicos para que os professores compartilhem suas experiências, discutam os desafios encontrados, troquem ideias e avaliem a efetividade das diferentes ações do projeto.
- **Análise de registros e planejamentos:** Avaliar como o tema da leitura e as atividades do projeto estão sendo incorporados nos planos de aula, nos registros de frequência e nas avaliações formativas dos alunos.
- **Questionários para professores:** Aplicar questionários para coletar a percepção dos professores sobre o impacto do projeto no interesse dos alunos pela leitura, no desenvolvimento da linguagem, na participação em sala de aula e na integração da leitura com outras áreas do conhecimento.
- **Avaliação da utilização da biblioteca:** Monitorar a frequência dos alunos e professores à biblioteca, o tipo de material mais utilizado, o engajamento nas atividades propostas na biblioteca e a organização do espaço.
- **Análise documental:** Verificar se o projeto está alinhado ao Projeto Político-Pedagógico (PPP) da escola e como ele contribui para os objetivos educacionais da instituição.

10.7.2 Avaliação junto aos Alunos

A avaliação centrada nos alunos deve buscar compreender o seu desenvolvimento como leitores, o seu engajamento com as atividades e o seu prazer pela leitura. Algumas estratégias efetivas podem ser:

- **Observação do comportamento leitor:** Observar o comportamento dos alunos durante as atividades de leitura (interesse, concentração, participação), nas rodas de conversa sobre livros e nos momentos de leitura livre.
- **Registros individuais e coletivos:** Solicitar aos alunos que façam registros (desenhos, escritas curtas, comentários) sobre suas experiências de leitura, os livros que mais gostaram e o que aprenderam com eles. Criar murais ou espaços coletivos para compartilhar essas impressões.
- **Rodas de conversa e entrevistas:** Promover rodas de conversa informais sobre os livros lidos e as atividades desenvolvidas, incentivando os alunos a expressarem suas opiniões, sentimentos e aprendizados. Realizar entrevistas individuais ou em pequenos grupos para aprofundar a compreensão sobre o impacto do projeto em suas vidas como leitores.
- **Questionários de autoavaliação:** Aplicar questionários adequados à faixa etária para coletar informações sobre seus hábitos de leitura, suas preferências literárias, a percepção sobre as atividades do projeto e a sua autoavaliação como leitores.
- **Análise das produções textuais:** Avaliar a evolução da escrita dos alunos ao longo do projeto, observando a ampliação do vocabulário, a organização das ideias, a criatividade e a capacidade de produzir diferentes gêneros textuais.
- **Avaliação das atividades específicas do plano:** Analisar o desempenho dos alunos nas diferentes ações propostas no plano (dramatizações, declamações, reescritas, etc.), focando no desenvolvimento da oralidade, da interpretação e da expressão.

- Utilização de instrumentos inspirados no PIRLS¹: Adaptar algumas estratégias de avaliação do PIRLS, como a análise da capacidade de localizar informações, fazer inferências, interpretar ideias e analisar o conteúdo dos textos, por meio de atividades lúdicas e adequadas ao contexto da Educação do Campo.

10.7.3 Avaliação junto às Famílias

O envolvimento das famílias é crucial para o sucesso do projeto. A avaliação nessa perspectiva pode ser realizada através de:

- Reuniões e encontros com as famílias: Promover encontros para apresentar o projeto, discutir a importância da leitura e coletar o feedback dos pais sobre o impacto do projeto no interesse dos filhos pela leitura em casa, no diálogo familiar sobre livros e no seu desenvolvimento escolar.
- Questionários para as famílias: Aplicar questionários para investigar os hábitos de leitura em casa, o apoio oferecido aos filhos nas atividades escolares relacionadas à leitura e a percepção sobre os benefícios do projeto.
- Espaços de compartilhamento: Criar espaços na escola (murais, eventos, redes sociais) para que as famílias compartilhem suas experiências com a leitura e as atividades do projeto.
- Observação da participação em eventos: Avaliar o envolvimento das famílias nas atividades e eventos literários promovidos pela escola.
- Solicitação de relatos: Pedir aos pais que compartilhem relatos sobre mudanças que observaram nos filhos em relação à leitura e à linguagem desde o início do projeto.

¹ O PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) é um estudo internacional comparativo, realizado em ciclos regulares (geralmente a cada cinco anos), que avalia as habilidades de leitura de alunos do 4º ano do Ensino Fundamental (ou equivalente em outros países). Coordenado pela International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), o PIRLS tem como objetivo fornecer dados sobre o desempenho em leitura dos estudantes em diferentes países, identificar fatores contextuais associados a esse desempenho e monitorar tendências ao longo do tempo. Além de avaliar a compreensão de textos narrativos e informativos, o PIRLS também coleta informações sobre os hábitos de leitura dos alunos, suas atitudes em relação à leitura, o ambiente de leitura em casa e na escola, e as práticas de ensino de leitura utilizadas pelos professores. Os resultados do PIRLS são importantes para informar políticas educacionais e práticas pedagógicas voltadas para a melhoria da alfabetização e do desenvolvimento da leitura em nível global e nacional.

10.7.4 Princípios para uma Avaliação de Qualidade:

- Participativa: Envolver todos os atores do processo educativo (alunos, professores, equipe gestora e famílias) na coleta e análise dos dados.
- Formativa: Utilizar os resultados da avaliação para ajustar as práticas pedagógicas e as ações do projeto ao longo do seu desenvolvimento.
- Contínua: Realizar a avaliação de forma sistemática e regular, e não apenas ao final do projeto.
- Contextualizada: Considerar as especificidades da Educação do Campo e a realidade da comunidade do Sucuri ao analisar os dados.
- Transparente: Compartilhar os resultados da avaliação com a comunidade escolar, promovendo a reflexão e o diálogo sobre os avanços e os desafios.
- Diversificada: Utilizar uma variedade de instrumentos e estratégias para coletar dados de diferentes fontes e perspectivas.

Ao adotar uma abordagem avaliativa abrangente e sensível às particularidades da Escola Hilda Caetano e de sua comunidade, você poderá obter informações valiosas para aprimorar seu projeto de intervenção leitora, fortalecendo o hábito da leitura, a criatividade e o desenvolvimento da linguagem de seus alunos, em consonância com os princípios da Educação do Campo

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente inventário destaca a importância da Escola Hilda Caetano para a educação das crianças da região do Sucuri e seu papel histórico no desenvolvimento da comunidade. As informações aqui registradas podem servir de base para discussões futuras sobre a melhoria do atendimento educacional e a formulação de políticas públicas que garantam o direito à educação de qualidade para todos.

Com o projeto de intervenção O projeto *Cantinho da Leitura* revelou-se uma iniciativa transformadora dentro da Escola Municipal de Educação Básica do Campo Professora Hilda Caetano de Oliveira Leite, não apenas por incentivar o hábito da leitura, mas por fortalecer laços entre escola, comunidade e identidade cultural.

Ao longo da implementação, foi possível observar o despertar do interesse dos alunos pelos livros, o desenvolvimento da oralidade, da imaginação e da expressão crítica, bem como a valorização das histórias locais e regionais. A leitura deixou de ser uma prática isolada e passou a integrar o cotidiano escolar de forma prazerosa, criativa e significativa.

O envolvimento dos professores, o compromisso da gestão escolar e a participação das famílias foram fundamentais para o sucesso do projeto. A construção coletiva desse espaço de leitura reafirma a importância de práticas pedagógicas contextualizadas, especialmente em comunidades rurais, onde o acesso à literatura ainda é um desafio.

Ainda que o projeto tenha alcançado importantes conquistas, reconhece-se a necessidade de continuidade, avaliação constante e ajustes para sua ampliação e sustentabilidade. O *Cantinho da Leitura* não é um ponto de chegada, mas um ponto de partida para novas experiências leitoras que contribuam para a formação de sujeitos críticos, sensíveis e protagonistas de suas histórias.

Dessa forma, conclui-se que investir na leitura é investir na autonomia, no encantamento e no direito à educação de qualidade para todos. Que o cantinho da leitura siga sendo, por muito tempo, um grande portal para o mundo da imaginação, da escuta e da transformação.

12. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE, Ludimila Thomé de. Professores leitores e sua formação: transformações discursivas de conhecimentos e de saberes. 1ed, 1 reimp. – Belo Horizonte: Ceale; Autêntica, 2007.

ARAÚJO, T. S.; COSTA, M. L. Bibliotecas rurais para inclusão social no Brasil. Revista Inclusão Social, v. 12, n. 3, p. 45-63, 2020. Disponível em:

<https://revista.ibict.br/inclusao/article/view/1628/1834>. Acesso em: 15 fev. 2025.

ARAÚJO, T. S.; COSTA, M. L. Bibliotecas rurais para inclusão social no Brasil. *Revista Inclusão Social*, v. 12, n. 3, p. 45-63, 2020. Disponível em: <https://revista.ibict.br/inclusao/article/view/1628/1834>. Acesso em: 15 fev. 2025.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. Estudo Internacional de Progresso em Leitura – PIRLS 2021: resultados internacionais em leitura. Brasília: INEP, 2023. Disponível em: https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/avaliacoes_e_exames_da_educacao_basica/pirls_2021_resultados_internacionais_em_leitura.pdf. Acesso em: 13 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE): leitura e bibliotecas nas escolas públicas brasileiras. Secretaria de Educação Básica, Coordenação-Geral de Materiais Didáticos; elaboração Andréa Berenblum e Jane Paiva. – Brasília: Ministério da Educação, 2008. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Avalmat/livro_mec_final_baixa.pdf e https://site.mppr.mp.br/sites/hotsites/arquivos_restritos/files/migrados/File/publi/biblioteca/avaliacao_das_bibliotecas_escolares_no_brasil.pdf. Acessado em 12/02/2025 e 13/02/2025.

Carvalho, Maria Angélica Freire de, Mendonça, Rosa Helena (orgs.). *Práticas de leitura e escrita* – Brasília : Ministério da Educação, 2006.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

KLEIMAN, Angela. *Oficina de leitura: teoria e prática*. 6ª Ed. São Paulo: Pontes, 1998.

LAJOLO, Marisa. *Do mundo da leitura para a leitura do mundo*. 6 ed. São Paulo: Ática, 2005.

LEI Nº 6.410, DE 17 DE JULHO DE 2019. Disponível em: <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/L64102019.html#a1>>. Acesso em 14/02/2025.

LENA, Ângelo Valentim. Educação do Campo e Território Vivo: experiências pedagógicas na EMEB Profª Hilda Caetano de Oliveira Leite – Distrito do Sucuri (Cuiabá/MT). Cuiabá: Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, 2025. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19290361>

LIMA, F. A. Programa Arca das Letras na Comunidade Frei Anastácio, Conde-PB: Um instrumento de incentivo à leitura em comunidades rurais. Monografia (Graduação em Biblioteconomia) - Universidade Federal da Paraíba, 2012. Disponível em: <https://www.ccsa.ufpb.br/biblio/contents/tcc/tcc-2012/programa-arca-das-letras-na-comunidade-frei-anastacio-conde-pb-um-instrumento-de-incentivo-a-lei.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2025.

MUNARIM, Antonio. Educação do campo: Uma construção histórica. IN: BRASIL.Revista da Formação por Alternância. Brasília: União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil, 2011.

PEREIRA, M. F. A educação do campo, a experiência literária e o direito à literatura em um território de lutas e desafios. Revista Guaiaca, v. 10, n. 2, p. 112-130, 2023. Disponível em: <https://guaiaca.ufpel.edu.br/bitstream/handle/prefix/11861/A%20EDUCA%C3%87%C3%83O%20DO%20CAMPO%2C%20A%20EXPERI%C3%8ANCIA%20LITER%C3%81RIA%20E%20O%20DIREITO%20%C3%80%20LITERATURA%20EM%20UM%20TERRIT%C3%93RIO%20DE%20LUTAS%20E%20DESAFIOS.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2025.

PRADO, Jason & Diniz, Julio. (Orgs.) Vivências de leitura. Rio de Janeiro: Leia Brasil, 2007.

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO. Escola Municipal de Educação Básica do Campo "Profª Hilda Caetano de Oliveira Leite. Cuiabá -MT. 2022.

SACHS, LÍNYA.; ALVES, WHENDELLY LORENA LEITE. A Construção Coletiva Do Inventário Da Realidade Na Educação Do Campo. Educ. Soc., Campinas, v. 42, e237468,

2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/es/a/BDNctMXxxNG3Z5YK8SGRSqx/?lang=pt>.

SANTOS, J. R.; SILVA, P. M. Projeto de intervenção pedagógica 'Todo Dia é Dia de Ler'. Prefeitura de Guajará-Mirim, 2022. Disponível em: https://transparencia.guajaramirim.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/publicacao/download.php?extencao=PDF&id_doc=019576. Acesso em: 15 fev. 2025.

SILVA SANTOS, Vera Lúcia Souza. A atuação da regional AECOFABA – Associação das escolas das comunidades e famílias agrícolas da Bahia, na educação do campo. IN: BRASIL. Revista da Formação por Alternância. Brasília: União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil, 2011.

SILVA, A. P.; OLIVEIRA, M. S. A importância da leitura na educação do campo e a formação do leitor. Revista Educação e Campo, v. 5, n. 2, p. 45-62, 2014. Disponível em: https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/14713/2/PB_COLET_2014_1_02.pdf. Acesso em: 15 fev. 2025.

SOUZA, R. M.; ALMEIDA, L. C. Leitura e escrita e a educação do campo. Revista de Educação do Campo, v. 3, n. 1, p. 78-94, 2021. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/download/12180/6540/26927>. Acesso em: 15 fev. 2025.

SOUZA, R. J. de; COSSON, R. O Cantinho da Leitura como prática de letramento literário. Educar em Revista, Curitiba, Brasil, v. 34, n. 72, p. 95-109, nov./dez. 2018.